

SURXONDARO VILOYATI BALIQ OVLASH VA AKVAKULTURA FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANUVCHI XO'JALIK SUB'EKTLARINING BALIQ YETISHTIRISHDAGI O'RNI

Safarova Feruza Ergashevna¹, Chutbayeva Farida Bobakulovna²

¹TDAU dotsenti, b.f.f.d. (PhD), ²TDAU tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384308>

Annotatsiya. Maqolada Surxondaro viloyati baliq ovlash va akvakultura faoliyati bilan shug'ullanuvchi xo'jalik sub'ektlarining baliq yetishtirishdagi o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan. Surxondaryo viloyatida xovuz baliqchiligida yetishtirilayotgan baliqlarning turlari, baliq sestodalari va ularning baliqlar mahsuldorligiga ta'sirini o'rganish uchun baliqchilik faoliyatini amalga oshiruvchi xo'jalik sub'ektlari tarkibini o'rganish ahamiyatli ekanligi maqolada yoritilgan.

Kalit so'zlar: akvakultura, baliq ovlash, baliqchilik, sestoda, fermer xo'jaligi, dehqon va tomorqa xo'jaligi.

Аннотация. В статье представлена информация о роли хозяйствующих субъектов Сурхандарьинской области, занимающихся рыболовством и аквакультурой, в рыболовстве. В статье освещается важность изучения состава хозяйствующих субъектов, осуществляющих рыболовную деятельность, для изучения видов рыб, цестод рыб, выращиваемых в прудовом рыболовстве Сурхандарьинской области, их влияния на продуктивность рыб.

Ключевые слова: аквакультура, рыболовство, рыболовство, sestoda, фермерское хозяйство, ферма и приусадебный участок.

Annotation. The article provides information on the role of the economic entities of the Surkhandarya region engaged in fishing and aquaculture in fish farming. The article highlights the importance of studying the composition of economic entities engaged in fishing activities in order to study fish species, cestodes of fish grown in pond fish farming in Surkhandarya region, and their impact on fish productivity.

Keywords: aquaculture, fishing, fish farming, breeding, farming, farm and backyard.

Surxondaryo viloyatida xovuz baliqchiligida yetishtirilayotgan baliqlarning turlari, baliq sestodalari va ularning baliqlar mahsuldorligiga ta'sirini o'rganish uchun baliqchilik faoliyatini amalga oshiruvchi xo'jalik sub'ektlari tarkibini o'rganish ahamiyatli sanaladi.

Hududda yetishtirilgan baliqlarning tur tarkibi bo'yicha o'rganiladigan bo'lsa, mamlakatning boshqa hududlarida uchraydigan karp simon baliqlar asosiy ulushni egallaydi. Jumladan, oq amur, do'ng peshona, karp kabi baliqlarni polikultura sharoitida yetishtirish keng tarqalgan. Quyidagi jadvalda so'nggi besh yil davomida ovlangan baliqlar hajmini ularning turlari bo'yicha o'rganib chiqamiz (1-jadval).

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, o'rganilayotgan davrda xo'jalik sub'ektlari tomonidan oq amur baliqlarini ovlash davriy tebranishga ega bo'lgan. Xususan, 2019 yilda jami 145,7 tonna baliq ovlangan bo'lsa, shundan, 30 tonnasi sun'iy suv havzalarida, qolgan 115,7 tonnasi tabiiy suv havzalarida ovlangan. Ushbu baliq turini ovlash 2023 yilga kelib sun'iy suv havzalarida 74,6

tonna, biiy suv havzalarida esa, 36,6 tonnani tashkil qilgan. Oq amur balig'ini sun'iy havzalarda ovlash yil sayin ortib borgan hamda 2023 yilda sun'iy suv havzalarida ovlangan baliqlar 2019 yilga nisbatan 2,5 marotabaga ortgan. Aksincha, tabiiy suv havzalarida ushbu baliqni ovlash darajasi deyarli 3 barobarga kamayib ketgan.

Do'ng peshona baliqlarni ovlash 2019 yilda 574,9 tonnani tashkil qilib, shulardan, 314,1 tonnasi sun'iy suv havzalarida, qolgan 260,8 tonnasi biiy suv xavzalarida ovlangan. 2023 yilga kelib ushbu baliq turini ovlash hajmi sun'iy suv havzalarida 848,7 tonna bo'lgan bo'lsa, tabiiy suv havzalarida esa, 39,2 tonnani tashkil etgan. O'rganilayotgan davrda sun'iy suv havzalarda do'ng peshona balig'ini ovlash hajmi 2,7 marotabaga ortgan. Aksincha, ushbu baliqni tabiiy suv havzalarida ovlash darajasi 6 barobarga qisqarib ketgan.

Karp balig'ini ovlash o'rganilayotgan davrda 5,5 marotabaga ortgan bo'lib, bunda sun'iy suv havzalarda ovlash 10,5 barobarga ortgan bo'lsa, tabiiy suv havzalarida ovlash darajasi deyarli 2,5 marotabaga kamaygan. 2023 yilda ushbu baliq mahsuloti 2645,7 tonnani tashkil qilgan bo'lsa, shundan, 2534 tonnasi sun'iy suv havzalarida yetishtirilgan.

1-jadval

Surxondaryo viloyatida yetishtirilgan baliqlarning turlari to'g'risida ma'lumot (tonna)¹

Baliqlarning turlari	Suv havzalari	Barcha toifadagi xo'jaliklar												shu jumladan:							
		fermer xo'jaliklari						dehqon va tomorqa xo'jaliklari						qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar							
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
Oq amur	Sun'iy	30,0	20,7	39,5	415,2	74,6	29,0	17,0	39,2	136,6	72,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	1,0	3,7	0,3	277,1	2,1
	Tabiiy	115,7	45,8	102,0	16,1	36,6	23,7	0,0	100,0	11,3	4,4	0,0	0,3	2,0	4,5	2,2	92,0	45,5	0,0	0,3	30,0
	Jami	145,7	66,5	141,5	431,3	111,2	52,7	17,0	139,2	147,9	76,6	0,0	0,3	2,0	6,0	2,5	93,0	49,2	0,3	277,4	32,1
Do'ng peshona	Sun'iy	314,1	525,0	767,8	828,9	848,7	259,8	389,8	520,4	556,6	598,0	21,8	2,2	6,7	9,2	8,1	32,5	133,0	240,7	263,1	242,6
	Tabiiy	260,8	356,8	72,1	19,5	39,2	123,9	141,0	29,5	6,3	1,0	14,3	6,5	8,1	9,2	3,7	122,6	209,3	34,5	4,0	34,5
	Jami	574,9	881,8	839,9	848,4	887,9	383,7	530,8	549,9	562,9	599,0	36,1	8,7	14,8	18,4	11,8	155,1	342,3	275,2	267,1	277,1
Karp	Sun'iy	241,9	566,6	508,8	1 411,4	2 534,0	186,1	493,8	392,3	870,4	1 456,7	15,0	1,7	40,3	3,5	3,0	40,8	71,1	76,2	537,5	1 074,3
	Tabiiy	237,7	53,7	112,9	524,7	111,7	201,9	50,0	51,0	441,1	65,5	1,0	1,2	40,6	1,5	2,7	34,8	2,5	21,3	82,1	43,5
	Jami	479,6	620,3	621,7	1 936,1	2 645,7	388,0	543,8	443,3	1 311,5	1 522,2	16,0	2,9	80,9	5,0	5,7	75,6	73,6	97,5	619,6	1 117,8
Boshqa turdagi baliqlar	Sun'iy	925,4	2 013,5	2 306,3	2 621,3	2 483,0	698,6	1 590,7	1 762,9	1 875,5	1 775,6	42,0	199,9	79,8	120,2	152,7	184,8	222,9	463,6	625,6	554,7
	Tabiiy	1 485,2	915,1	1 567,5	723,4	679,7	821,7	201,7	639,6	448,9	368,3	241,3	146,2	195,4	231,0	234,7	422,2	567,2	732,5	43,5	76,7
	Jami	2 410,6	2 928,6	3 873,8	3 344,7	3 162,7	1 520,3	1 792,4	2 402,5	2 324,4	2 143,9	283,3	346,1	275,2	351,2	387,4	607,0	790,1	1 196,1	669,1	631,4
Barchasi	Sun'iy	1 511,4	3 125,8	3 622,4	5 276,8	5 940,3	1 173,5	2 491,3	2 714,8	3 439,1	3 902,5	78,8	203,8	126,8	134,4	164,1	259,1	430,7	780,8	1 703,3	1 873,7
	Tabiiy	2 099,4	1 371,4	1 854,5	1 283,7	867,2	1 171,2	392,7	820,1	907,6	439,2	256,6	154,2	246,1	246,2	243,3	671,6	824,5	788,3	129,9	184,7
	Jami	3 610,8	4 497,2	5 476,9	6 560,5	6 807,5	2 344,7	2 884,0	3 534,9	4 346,7	4 341,7	335,4	358,0	372,9	380,6	407,4	930,7	1 255,2	1 569,1	1 833,2	2 058,4

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

Boshqa turdagi baliqlarni ovlash o‘rganilatgan davrda bir necha marotabaga ortgan. Bunda, sun‘iy suv havzalarda baliq ovlash 2019 yilda 925,4 tonnani tashkil qilgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib 2483 tonnani tashkil etgan hamda 2,7 marotabaga ortgan. Tabiiy suv havzalarda baliq ovlash esa, aksincha, 2 barobarga kamayib 2019 yildagi 1485,2 tonnadan 2023 yilga kelib 679,7 tonnaga tushib ketgan.

Barcha holatlarda Surxondaryo viloyatida sun‘iy suv havzalarida baliq yetishtirish rivojlanib deyarli 4 marotabaga ortgan va umumiy baliq yetishtirishning 1,9 barobarga o‘shishiga olib kelgan. Aksincha, tabiiy suvlarda baliq yetishtirish holati 2 barobarga kamayib ketgan.

Baliqlarning turlari bo‘yicha ularni yetishtirishdan olingan baliq mahsulotlarining hajmini taqqoslasak, qaysi turdagi baliqlarni yetishtirish nisbatan yuqori ekanligini ko‘rish mumkin bo‘ladi.

1-rasm. Surxondaryoda ovlangan baliqlarning turlari to‘g‘risida ma‘lumot (tonna)¹

Rasm ma‘lumotlaridan ko‘rish mumkinki, karp baliq‘ini ovlash keyingi 2 yil davomida keskin ortib borgan. Oq amur baliq‘ini ovlash 2022 yilda bir oz ko‘tarilgan bo‘lsada, boshqa davrlarda keskin o‘zgarish kuzatilmagan. Do‘ng peshona baliq‘ini ovlash esa, 2020 yildan to shu kunga qadar o‘zgarishsiz kelmoqda.

Hududda baliq yetishtirishning davomiyligini ta‘minlash uchun har yili doimiy tarzda baliqlar o‘rnini to‘ldirib borilmoqda. Bunga oid ma‘lumotlarni quyidagi jadval ma‘lumotlarida ko‘rishimiz mumkin (-jadval).

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

2-jadval

Surxondaryo viloyatida baliqlar o'rnini to'ldirish to'g'risida ma'lumot (ming dona)²

Xo'jalik sub'ektlari	Baliqlarning turlari	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2023 yilda 2019 yilga nisbatan farq	
							tonna	foiz
Fermer xo'jaliklari	Baliqlar o'rnini to'ldirildi, jami	1 769,3	2 566,3	2 557,6	2 299,8	5 095,8	3 326,5	288
	shu yilgi chavoqlar	1 136,3	1 834,7	1 546,1	1 285,9	1 481,0	344,7	130
	bir yillik chavoqlar	633,0	731,6	1 011,5	1 013,9	3 614,8	2 981,8	571
Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	Baliqlar o'rnini to'ldirildi, jami	17,0	21,0	25,0	21,9	21,2	4,2	125
	shu yilgi chavoqlar	10,0	15,0	20,9	16,3	16,3	6,3	163
	bir yillik chavoqlar	7,0	6,0	4,1	5,6	4,9	-2,1	70
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	Baliqlar o'rnini to'ldirildi, jami	756,8	767,2	636,1	134,2	463,3	-293,5	61
	shu yilgi chavoqlar	448,0	426,6	302,7	74,5	51,9	-396,1	12
	bir yillik chavoqlar	308,8	340,6	333,4	59,7	411,4	102,6	133
Barchasi	Baliqlar o'rnini to'ldirildi, jami	2 543,1	3 354,5	3 218,7	2 455,9	5 580,3	3 037,2	219
	shu yilgi chavoqlar	1 594,3	2 276,3	1 869,7	1 376,7	1 549,2	-45,1	97
	bir yillik chavoqlar	948,8	1 078,2	1 349,0	1 079,2	4 031,1	3 082,3	425

So'nggi besh yil davomida xo'jalik sub'ektlarida ovlangan baliqlarning hajmining ortishi barobarida ularning o'rnini to'ldirish yuzasidan barcha xo'jalik sub'ektlarda olib borilgan ishlarda ham o'sish kuzatilganligini qayd etish zarur. 2019 yilda viloyat miqyosida baliqlarning o'rnini to'ldirish uchun jami 2543,1 ming dona chavoqlar tashlangan bo'lsa, shulardan bir yoshgacha bo'lgan chavoqlar 1594,3 ming dona va bir yillik chavoqlar esa, 948,8 ming donani tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2023 yilga qadar ko'tarilib kelgan. Jami 2023 yilda 5850,3 ming dona chavoq tashlangan bo'lsa, shundan shu yilgi chavoqlar 1549,2 ming dona va bir yillik chavoqlar esa, 4031,1 ming donani tashkil etgan. 2019 yil va 2023 yillar o'rtasidagi farqni ko'radigan bo'lsak, jami tashlangan chavoqlar 3037,2 ming dona yoki 119 foiz ko'p chavoq tashlanganligini kuzatish mumkin. Bunda, bir yillik chavoqlar soni 3082,3 ming donaga ko'p bo'lgan bo'lsa, shu yilgi chavoqlar esa, 45,1 ming donaga kamaygan. Baliqlarning o'rnini to'ldirish uchun tashlangan chavoqlarning katta qismi fermer xo'jaliklariga to'g'ri keladi. Buni quyidagi rasm orqali ko'rishimiz mumkin (2-rasm).

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

2-rasm. Surxondaryoda baliqlarning o'rnini to'ldirish uchun tashlangan jami chavoqlarda xo'jalik sub'ektlarining ulushi (foizda)³

Fermer xo'jaliklari tomonidan ovlangan baliqlarning o'rnini to'ldirish uchun tashlangan chavoqlarning 2019 yildagi umumiy tashlangan chavoqlardagi ulushi 69,57 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 91,32 foizni tashkil etgan. Bu esa, kelgusi yillarda ham fermer xo'jaliklari baliq mahsulotlarini yetishtirishda asosiy ulushni egallashidan dalolat beradi. Demak, fermer xo'jaliklarida baliq yetishtirish baliqlarning mahsuldorligini oshirish yoki kamayib ketishining oldini olish uchun nafaqat, barcha baliqlarni, balki, chavoq baliqlarning ham kasallanishini oldini olish ahamiyatli sanaladi.

3-jadval

Surxondaryoda baliqlarning o'rnini chavoq baliqlar bilan to'ldirishda chavoqlarning tarkibiy ulushi (foizda)⁴

Xo'jalik sub'ektlari	Chavoqlar	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Fermer xo'jaliklari	shu yilgi chavoqlar	64,22	71,49	60,45	55,91	29,06
	bir yillik chavoqlar	35,78	28,51	39,55	44,09	70,94
Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	shu yilgi chavoqlar	58,82	71,43	83,60	74,43	76,89
	bir yillik chavoqlar	41,18	28,57	16,40	25,57	23,11
Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	shu yilgi chavoqlar	59,20	55,60	47,59	55,51	11,20
	bir yillik chavoqlar	40,80	44,40	52,41	44,49	88,80

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, 2019 yilda barcha xo'jalik sub'ektlarda baliqlarning o'rnini to'ldirishda shu yilgi chavoqlar katta ulushni egallagan.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

Jumladan, fermer xo'jaliklarda 64,22 foiz, dehqon va tomorqa xo'jaliklarida 58,82 foiz, qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda 59,2 foizni tashkil etgan. 2023 yilga kelib ushbu ko'rsatkichda fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda teskari o'zgarish kuzatilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Ya'ni, shu yilgi chavoq baliqlardan ko'ra bir yillik chavoq baliqlardan foydalanib baliqlarning o'rnini to'ldirish sezilarli darajada o'sgan. Xususan, fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda bir yillik chavoqlar umumiy tashlangan chavoqlardagi ulushi mos ravishda 70,94 hamda 88,8 foizni tashkil qilgan. Bundan tushunish mumkinki, fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar baliqlarning o'rnini to'ldirishda bir yillik chavoq yoki tovar baliqlardan foydalanish samarali yoki kam chiqim ekanligi ayon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari;
2. Ниёзов Д.С., Гаффоров Х.Г. Балиқларни озиклантириш. - Тошкент, 2012.
3. Каримов Б.К., Камиллов Б.Г. и др. Аквакультура и рыболовство в Узбекистане // Современные состояние и концепция развития Узбекистан. – Ташкент, 2008. - 146 с.